

NOTAS CURTAS

Joubert, Sidney M. *Vocabulario di uso Papiamentu-Hulandes*.
1ª ed. Kòrsou, Publikashon di Teritorio Insular di Kòrsou, 1988. 213 p.

Como diz o próprio autor, esta obra não constitui propriamente um dicionário, pela limitação de seu conteúdo, mas sim um vocabulário de palavras de uso mais freqüente do crioulo falado em Curaçao, e com pequenas variações, em Aruba e Bonaire - o Papiamentu.

Este vocabulário foi encomendado pelo KOMAPA, *Grupo di Koordinashon di Maneho di Papiamentu*, para servir de apoio ao ensino básico de papiamentu em Curaçao, que já há dois anos faz parte do curriculum obrigatório das escolas.

Tendo o papiamentu como base de sua formação holandês, latim, espanhol e o inglês (p.V), muitas palavras deste idioma estão adaptadas à ortografia de Curaçao e Bonaire.

Sendo uma língua tonal, estão registradas as palavras cujo tom propicia mudança de significado.

Não há a indicação das categorias gramaticais, bem como indicações sintáticas ou as possíveis variações semânticas. São listadas apenas as palavras ou, por vezes, frases mais usuais, em que estas palavras sejam usadas, e sua tradução para o holandês.

No prólogo e introdução, o autor fornece instruções para o uso do vocabulário, bem como breves comentários sobre como se comporta o papiamentu como estrutura de língua corrente.

Entre as obras anteriormente produzidas nesta área e que serviram de base ao trabalho de Joubert está citado o vocabulário de W.M. Hoyer e Antoine J. Maduro (Hoyer, W.M. e Maduro, Antoine J. *Woordenlijst en Samenspraak*, Curaçao, 1980).

Consultamos esta obra e, se bem que apresenta um âmbito mais modesto quanto ao levantamento do vocabulário em uso, para o falante do português é mais acessível pois apresenta o vocabulário do papiamentu com tradução para o holandês e espanhol.

Janete Melasso Garcia
(Universidade de Brasília)